

SOG'LOM HAYOT UCHUN SPORTNING AHAMIYATI

**Xorazm viloyati Xiva tumani 37-IDUM ixtisoslashgan davlat ta'lim maktabi
o'qituvchisi**

RAXIMOV SHERZOD SADULLAYEVICH

Annotatsiya: Har bir inson sog'lom va baquvvat bo'lishi uchun sport bilan muntazam ravishda shug'ullanishi kerak. Ushbu maqolada insonning sog'lom bo'lishi uchun sportning ahamiyati qay darajada ekanligi hamda O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti I. A. Karimovning bu boradagi fikrlari haqida qisqacha so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Jismoniy tarbiya, sog'omlashtirish, pedagog, I. A. Karimov, Abu Ali ibn Sino, badantarbiya.

Sog'lom turmush kechirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiya va sportning ahamiyati katta. Bu borada A.K.Atayev, G.I.Bagdanov, V.I.Gluxov, N.I.Muhammedov, M.T.Toirova, H.Q.Yo'ldoshev, T.Haydarov, F.Xo'jayev va boshqa olimlarning tadqiqotlarida tavsiyalar berilgan. "Chunonchi, taraqqiy etgan mamlakatlarda sog'lomlashtirishga asosan jismoniy tarbiya va sport omillari bilan erishayotgani hech kimga sir emas. Demak, biz ham o'sib kelayotgan yosh avlodni jismonan har tomonlama uyg'un kamol toptirish muqaddas burchimizdir".

Respublikada "Jismoniy tarbiya va sport to'g'risida" qonunining qabul qilinishi, "Sog'lom avlod uchun" ordening ta'sis etilishi sportni takomillashtirishda ilk poydevor bo'ldi. Vatanimiz sha'nini munosib himoya qila oladigan sog'lom, baquvvat, irodali, chiniqqan, mahoratli yoshlarni tarbiyalash haqida g'amxo'rlik qilishmoqda. Jismoniy tarbiya jarayonida sog'lomlashtirishgina emas, balki, ta'lim va tarbiya vazifalari ham amalga oshiriladi.

Shuni unutmaslik kerakki, o'quvlarning o'zlariga ma'qul bo'lgan sport seksiyalariga doimo qatnashishi, musobaqalarda ishtirok etishi, sportning barcha turlarini o'zlashtirishi sportning yuqori pog'onalari sari qo'yiladigan ilk maqsadli qadamdir. Sinfidan va maktabdan tashqari jismoniy tarbiya va sportga doir ishlarning sifati qanday

darajada bo'lishi bolalar va o'smirlar sport maktabiga o'quvchilarni ko'proq jalb qilishga bog'liqdir.

Maktab, oila, pedagoglar, o'quvchilar va ota-onalarning o'zaro hamkorligi ish sifatini yanada yaxshilaydigan jismoniy tarbiyani, sog'lom hayot tarzini o'quvchilarning kundalik hayotiga tatbiq etadigan muhim vositadir deb hisoblaymiz. Bola sog'lom va har tomonlama barkamol shakllanishi uchun jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi muhimdir. Kishi salomatligini mustahkamlashda jismoniy tarbiya qanday ahamiyatga ega ekanligini mashg'ulot davomida o'quvchilarga tushuntirib boriladi.

Jismoniy tarbiya bilan shug'ullangan kishi kuchli, chaqqon, chidamli, irodali, bardam, jasur, go'zal va harakatchan bo'ladi. Shuning uchun har bir harakatni mustaqil, yaxshi va kam kuchsarflagan holda bajarishga harakat qiladi. Tarixiy manbalarga qaraganda, o'zbek xalqining milliy sport va milliy o'yinlari aholini yashash sharoitiga qarab xilma-xil bo'lgan va kishilarni faol, sermahsul ishlashga tayyorlagan.

Prezidentimiz I.A.Karimov ta'kidlaganidek, "kelajak avlod haqida qayg'urish sog'lom, barkamol naslni tarbiyalab yetishtirishga intilish bizning milliy xususiyatimizdir".

Buyuk mutaffakkir Abu Ali ibn Sino o'z davrida badantarbiya bilan tana salomatligini yaxshilash va mustahkamlash, kasallikning oldini olish va undan forig' bo'lish va boshqa hollarda keng foydalanish masalasini ko'p marta uqtirgan hamda asarlarida ifodalagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.A.Karimov "Barkamol avlod O'zbekiston taraqqiyotining poydevori".
2. Toshkent "Sharq" nashriyoti 1998-yil.
3. I.A.Karimov "Kelajakni jasoratli odamlar quradi". Toshkent.1999-y.
4. Atoyev A. O'smir va yoshlarni kurashga o'rgatishning metod va vositalari. T.1987-y.
5. Baratov. P. Tabiatni muhofaza qilish. T.1991-y.
6. Hoshimov K va bosh. Pedagogika tarixi.T. "O'qituvchi" n.1996-y.
7. Oqilov O. Sog'lom turmush - uzoq umr poydevori. T.1980-y.

8. Rasulov M. "Suv - hayot manbai". 2002-y.
9. Roziqov K.X. Ekologiya va atrof - muhit muhofazasi haqida yetti saboq.
T. 2004-y.